

АШТАРХОНИЙ СУБХОНҚУЛИХОН ДАВРИДА СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР

Убайдулла Сангиров

Аниқ ва ижтимоий фанлар университети магистри

Аннотация: Ушбу мақолада аштархонийлар сулоласининг кўзга кўринган вакили Субхонқулихон ҳукмронлик давридаги сиёсий жараёнлар, ҳокимиятга келиши, Балхдаги исёнлар ва уларни бостириши, иштимой ислохотлар қилиши, ташқи сиёсатда Туркия, Эрон, Ҳиндистон, қозоқ, Кошғар билан олиб борган сиёсати, қалмоқларга қарши амалга оширган юришлари сабаб ва оқибатлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Субхонқулихон, Балх, Туркия, Эрон, Ҳиндистон, Қозоқ, Кошғар, Қалмоқ.

1598 йилда шайбоний Абдуллахон II ўлимидан сўнг тахтга унинг ўғли Абдулмўмин ўтиради. Ўзаро урушлар натижасида у узоқ вақт ҳокимиятни бошқара олмай ўлдирилади⁸⁵. Тахтга Абдуллахон II нинг амакиваччаси Пирмухаммад II ўтириб, у ҳам узоқ вақт ҳукмронлик қила олмади.

Абдуллахон II вафотидан кейин марказий ҳокимиятнинг инқирози ва мамлакатдаги тартибсизликлардан ички ва ташқи рақиблар фойдаланиб қолишга уринишади. Пирмухаммадхон бу рақиблар қуршовларини бартараф қилишга ожизлик қилади. Чунончи, мамлакатнинг жанубида Эрон шоҳи Аббос (1587 – 1629) Сабзавор, Машҳад ва Ҳиротни эгаллаб олади⁸⁶. Шимолдан Қозоқ хони Таваккал бостириб киради ва Аҳси, Андижон, Тошкентни талон-тарож қилиб, хатто Самарқандгача келади⁸⁷. Ана шундай шароитда янги сулола - Аштархонийлар ҳокимият тепасига келади.

Аштархонийлар – XV асрнинг 80- йилларидан бошлаб Астрахан (Ҳожи Тархон)да ҳукмронлик қилганлар. Улар шайбонийлар сулоласи билан доимий алоқада бўлганлар.

XVI аср ўрталарида Астрахан Иван Грозний томонидан босиб олингач, сулола ҳукмдори Ёрмухаммад султон ўз яқинлари билан Бухорога келади. Бухоро ҳукмдори Искандархон Ёрмухаммад султон ҳамда унинг оила

⁸⁵ Муҳаммед Юсуф мунши. Муқимханская история. Ташкент. 1956. С. 70.

⁸⁶ Мулла Жалолиддин Яздий. Тарихи Аббосий (Рузномайи мулла Жалол). Техрон. 1336. 176-бет.

⁸⁷ Муҳаммадёр ибн Араб Қатағон. Мусаххирил билод. Тошкент. 2009. 399-бет; А.К. Алексеев. Политическая история Тукай-Тимуридов. Санкт-Петербург. 2006. С. 198 – 199.

аъзоларини яхши кутиб олиб, улар билан дўстона муносабатда бўлади. Орадан кўп ўтмай, Ёрмухаммад султоннинг ўғли Жонибек султон Искандархоннинг кизи Зухробегимга уйланади. Шу тариқа Ёрмухаммад султон ва унинг авлодлари шайбонийлар саройида катта мавқега эга бўла бошладилар. Жонибек Султон ва Зухробегимдан уч ўғил - Динмухаммад, Бокимухаммад, Валимухаммад туғилади⁸⁸. Вақти келиб Динмухаммад дастлаб Хуросондаги вилоятларнинг бири Қундузга, сўнгра Обивардга⁸⁹, Боки Мухаммад эса Самарқандга ҳоким этиб тайинланади.

Бошбошдоқликлар ва ўзаро урушларга чек қўйиш мақсадида 1601 йилда Жўйбор хўжалари бошлиқ бухоролик бир гуруҳ йирик зодагонлар Жонибек Султонни Бухоро ҳукумати тахтига таклиф этадилар. Жонибек Султон қонуний ворис бўлган катта ўғли Динмухаммад фойдасига тахтдан воз кечади⁹⁰. Обивард ҳокими Динмухаммад эса Бухорога келишда қизилбошлилар билан бўлган тўқнашувда ҳалок бўлади⁹¹. Шундан сўнг Жонибек Султоннинг иккинчи ўғли Боки Мухаммадхон ҳокимиятга давогарга айланди. Шу тариқа, Самарқанд ҳокими бўлган Боки Мухаммадхон Боғишамол атрофларида Пирмухаммад II кўшинларини мағлубиятга учратиб, тахтга ўтиради⁹² ва бир ярим аср ҳокимият тепасида бўлган аштархонийлар сулоласи ҳукмронлиги даври бошланди.

1681 йилда Абдулазизхон тахтни укаси Субҳонқули султонга топшириб, ўзи хаж сафарига жўнайди. Субҳонқулихон (1681 – 1702) ҳукмронлиги йилларида мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий вазият бироз тартибга келади. Субҳонқулихон ички сиёсий тарқоқликни тугатишга ҳаракат қилади. Бу йўлда у ҳатто ўз фарзандларига ҳам шавқат қилмайди. Чунончи, Субҳонқулихон даврида унинг ўғиллари ўртасида Балх ҳокимияти учун кураш янада авж олади. Бу жараёнда унинг ўғилларини Балхдаги обрўли хонадонлар қўллаб турадилар. Субҳонқулихон Балх исёнини бостириб, ўғли Сиддик Мухаммадни ўлимга ҳукм қилади⁹³. Тарихчиларнинг ёзишича Субҳонқулихоннинг ўз ўғлига нисбатан бундай сиёсати ўз давридаёқ мухокамага сабаб бўлган эди. Лекин, Хожа Самандар Термизийнинг берган

⁸⁸ Муқимханская история. С. 72 – 73.

⁸⁹ Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдуллонома. Иккинчи китоб. Тошкент. 2000. 157-бет; Муқимханская история.. С. 76.

⁹⁰ Муқимханская история. С. 78.

⁹¹ Ҳофиз Таниш Бухорий. Имомқулихоннома. ШИ. Қўлёзма рақами 89. 1266 – 1306-бетлар; Муқимханская история. С. 73 – 74.

⁹² Мусаххирил билод. 186-бет.

⁹³ Муқимханская история. С. 138 – 139; Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. Тошкент. 2001. 192-бет; Мухит ат-таворих. 80-бет.

маълумотларига қараганда Сиддиқ Муҳаммад Балхдаги тарафдорлари билан чекланиб қолмай, Хива хони Анушахон ва хатто Ҳиндистондаги Бобурийлар билан боғланиб биргаликда отасига қарши курашишга чақиради⁹⁴. Шу сабабли бундай исёнларни олдини олиш учун ўғлини жазолаш мисолида бошқаларга ўрнак кўрсатади.

Суҳонқулихон мамалакат иқтисодиётини тиклаш мақсадида ташлаб кетилган ёки янги ерларни ўзлаштириш ниятида бўлган шахсларга зарур от ва ер ҳайдаш жиҳозларини бериш бўйича фармон чиқаради⁹⁵. Мазкур ислоҳатлар тез орада ўз самарасини беради. Хожа Самадар Термизий қайд этишича, урушлар оқибатида ерларини ташлаб кетган шахслар фармондан сўнг хурсандчилик билан ўз вилоятларига қайтиб, ўз ишлари билан шуғуллана бошлаганлар⁹⁶. Бу даврда ҳарбий ҳаракатлар вақтида ҳарбийлар йўлда деҳқонларнинг зироати ва мол-мулкига тегинмасликлари белгилаб қўйилган эди. Бўлмаса, қаттиқ жазога тортилар эди: “Агар кимки деҳқонлар зироати, ризқ-рўзи ёнидан ўтаётганида, сурбетлик қилиб, уларга қўл теккизса, золимларни бизнинг кўзимиз куёшдек куйдиради, ранжиганлар, жабрдийдаларни эркалатади”⁹⁷. Хожа Самандар Термизий бу фармон ижроси жуда қаттиқ бўлгани учун, қўшин деҳқонлар зироат ва ризқ-рўзи олдидан ўтаётганида тўхтамай, экинларни пайхон қилмай, тинч-осойишталик билан илдамлар эди деб ёзади⁹⁸.

Субҳонқулихон ташқи сиёсатда ҳам бир қанча муваффақиятларга эришади. Тўғри, дастлаб, Хиваликлар Анушахон бошчилигида Зарафшон ва Қашқадарё воҳаларига талончилик юришлари уюштириб, шаҳар ва қишлоқларни вайронага айлантирадилар.

Субҳонқулихон қозоқлар билан олиб борилган алоқаларда ҳам муваффақиятга эришади. Манбаларда қозоқ хонлари билан Тошкентда имзоланган тинчлик битими мавжуд. Масалан, Муҳаммад Амин Бухорийнинг ёзишича, Субҳонқулихон буйруғи билан ишончли амирлардан Хушикабий оталиқ 1686 йил 2 июн куни Қозоқ хони Тавка билан Тошкентда учрашади⁹⁹. Бироқ, бу ҳужжатларнинг ўзи ҳам уларнинг мазмуни ҳам етиб келмаган. Аммо, Субҳонқулихоннинг Аврангизебга юборган мактубидан улар марказга

⁹⁴ Дастур ул-мулук. 165-бет.

⁹⁵ Ўша асар. 190-бет.

⁹⁶ Ўша асар. 190-бет.

⁹⁷ Ўша асар. 197-бет.

⁹⁸ Ўша асар. 198-бет.

⁹⁹ Мухит ат-таворих. 95 – 96-бетлар.

бўйсунганликларини англаш мумкин: “Шунингдек, қозоқларнинг тамом улуси иқомат йўлида ва истиқомат ёстуғида муқим ва мустаҳкам бўлиб, Дашти Қипчоқ чегарасини кўриқлашга боргандирлар”¹⁰⁰.

Ёки, Қалмоқларга қарши Аҳмадбий Ниёзкули бошчилигида кўшин юрилади¹⁰¹. Улар тор-мор этилиб, Қалмоқ қабиласининг сардори Абука Субҳонқулихон ҳукмронлигини тан олади¹⁰². Шунингдек, Булғорда истиқомат қилувчи аҳоли Русларга қарши ёрдам беришини илтимос қилиб Субҳонқулихонга хатлар юборади¹⁰³. Шунингдек, Субҳонқулихон даврида Қошғар ҳам мамлакат худудига кўшиб олинади. Яъни, 1689 йилда Қошғар ҳокими Муҳаммад Аминхон хутба ва тангани Субҳонқулихон номига ўқитиб, зарб қилдиради. Бу ҳақида хабар бериш учун махсус элчи юбориб, Субҳонқулихондан Қирғиз қабилаларига қарши курашиш учун ёрдам сўрайди¹⁰⁴.

Субҳонқулихон даврида мамлакатнинг жанубий чегаралари ҳам янада кенгаяди. Масалан, 1688 йилда Ғойиб Назар девонбеги Субҳонқулихондан рухсат олиб Бухоро ва Балх кўшини билан биргаликда Мурғоб дарёсидан кечиб ўтиб, Абдулло Султон ҳокимлигидаги Мурғоб қалъасини эгаллайди¹⁰⁵. Ҳақиқаттан ҳам, Субҳонқулихон Аврангзебга юборган мактубда Болойи Мурғобнинг йигирмата қалъасини ҳокимлари билан бир қўлга киритганлигини таъкидлайди¹⁰⁶. Хуллас, Ғойиб Назар девонбеги Одина Муҳаммадбий минг ва унинг укаси Ёр Муҳаммад парвоначини Мурғоб қалъасига ҳоким қилиб ортга қайтади¹⁰⁷.

Иккинчи бор Ҳушиқабий оталиқ 1689 йил 24 октябрида, Субҳонқулихон буйруғи билан, Марвга кўшин тортиб боради ва унинг атрофидаги Миробод қалъасини эгаллайди¹⁰⁸.

Хулоса қилиб айтганда Субҳонқулихон қисқа вақтга бўлсада мамлакатда тинчлик ўрнатади. Ташқи сиёсатда ҳам қатор муваффақиятларга эришади.

¹⁰⁰ Мактубот, муншоат ва маншурот. Субҳонқулихоннинг Ҳиндистон шоҳи Аврангзебга хати. 289 5а – 6а-бетлар.

¹⁰¹ Мактубот, муншоат ва маншурот. Субҳонқулихоннинг Усмонли султони Аҳмадга хати. 289. 426 – 43а-бетлар

¹⁰² Ўша ерда.

¹⁰³ Мактубот, муншоат ва маншурот. Субҳонқулихоннинг Усмонли султони Аҳмадга хати. 289. 426 – 43а-бетлар

¹⁰⁴ Мухит ат-таворих. 104-бет; Мактубот, муншоат ва маншурот. Субҳонқулихоннинг Ҳиндистон шоҳи Аврангзебга хати. 289 5а – 6а-бетлар.

¹⁰⁵ Мухит ат-таворих. 100 – 101-бетлар; Дастур ул-мулук. 208-бет.

¹⁰⁶ Мактубот, муншоат ва маншурот. Субҳонқулихоннинг Ҳиндистон шоҳи Аврангзебга хати. 289 5а – 6а-бетлар.

¹⁰⁷ Мухит ат-таворих. 100 – 101-бетлар; Дастур ул-мулук. 208-бет.

¹⁰⁸ Мухит ат-таворих. 103-бет.